

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Βάραθρο Πολυδρόσου

Ένα γεωλογικό εργαστήριο του Παρνασσού

*Σε εκείνους που δεν αρκούνται
σε έναν αριθμό βάρθους
ή σε μια παλιά περιγραφή,
αλλά συνεχίζουν να παρατηρούν,
να αμφισβητούν και να χαρτογραφούν,
μέχρι το σπήλαιο να αποκαλύψει
την πραγματική του διάσταση.*

Copyright (C) 2026 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Σωτηριάδης Γ., Κουζμίνα Ε., Μαργιόλης Α. 2026. Βάραθρο Πολυδρόσου: Ένα γεωλογικό εργαστήριο του Παρνασσού. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, 16 σσ.

Φωτογραφίες αναφοράς: Κουζμίνα Ευγενία (Ζένια), Σωτηριάδης Γιώργος

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της τελευταίας κατάβασης και του κεκλιμένου δαπέδου.

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστεγάζεται με την
Περιπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

Ακολουθήσε μας

Γεωγραφική θέση

Το βάραθρο της Πολυδρόσου αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Π.Ε. Φωκίδας και διοικητικά υπάγεται στη Δ.Ε. Δελφών. Βρίσκεται σε υψόμετρο 506 μέτρων στις βορειοανατολικές πλαγιές του Παρνασσού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται πεζοπορικά με αφητηρία τις πηγές της Ελεούσας, οι οποίες απέχουν περίπου 2 χλμ. από το χωριό Πολύδροσος (παλαιότερη ονομασία: Σουβάλα). Η διαδρομή μέχρι την είσοδο του βαραθρού είναι σχετικά ομαλή, μήκους περίπου 1,5 χλμ., και απαιτεί περίπου 30 λεπτά πεζοπορίας.

Η είσοδος του βαραθρού δεν είναι εύκολα εντοπίσιμη χωρίς γνώση του ακριβούς στίγματος, καθώς καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από πυκνή βλάστηση. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το εμφανές μονοπάτι που συνδέει την Πολύδροσο με την Αγόριανη, καθώς και κοντά σε παλαιά μαντριά της περιοχής.

Πάνω: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του σπηλαίου που απεικονίζεται με κίτρινη τελεία. Με λευκές γραμμές τα όρια των Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, με κόκκινη το όριο των Δημοτικών Ενοτήτων Δωρίδος και Δελφών. Κάτω: Με μπλε οι οδεύσεις χαρτογράφησης του σπηλαίου και με κόκκινο η πεζοπορική διαδρομή.

Αρχαιολογία - Μυθολογία

Η ευρύτερη περιοχή του Πολυδρόσου και των πηγών της Αγίας Ελεούσας παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται διαχρονικά με τη λατρεία των υδάτων και την ανθρώπινη παρουσία στον Παρνασσό. Αντίθετα, το ίδιο το βάραθρο, λόγω της έντονα κατακόρυφης και δυσπρόσιτης μορφολογίας του, δεν εμφανίζει μέχρι σήμερα ενδείξεις ανθρώπινης εγκατάστασης ή συστηματικής χρήσης κατά την αρχαιότητα.

Στην περιοχή των πηγών της Ελεούσας, κοντά στο σημείο όπου τερματίζει η οδική πρόσβαση και ξεκινά η πεζοπορική διαδρομή προς το σπήλαιο, το [αρχαιολογικό κτηματολόγιο](#) αναφέρει δύο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία: τον Ιερό Ναό Θεοτόκου Ελεούσας ή Μαυρομαντήλας και τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου. Οι ναοί αυτοί χρονολογούνται στην παλαιοχριστιανική περίοδο και φαίνεται ότι ανεγέρθηκαν σε θέση προγενέστερων ιερών, πρακτική ιδιαίτερα συνηθισμένη κατά τη μετάβαση από την αρχαία ελληνική θρησκεία στον χριστιανισμό.

Σύμφωνα με τοπικές παραδόσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, τα αρχαιότερα ιερά της περιοχής πιθανόν σχετίζονταν με λατρείες συνδεδεμένες με το νερό, τη φύση και τη μαντική, ενδεχομένως αφιερωμένες στον Απόλλωνα ή την Άρτεμη, θεότητες με ισχυρή παρουσία στον ευρύτερο δελφικό χώρο. Παράλληλα, η περιοχή συνδέεται και με τη λατρεία του [ποτάμιου θεού Κηφισού](#), τον οποίο οι αρχαίοι προσωποποιούσαν συχνά ως ανδρική μορφή με χαρακτηριστικά ταύρου ή κέρατα, συμβολίζοντας τη δύναμη και τη γονιμότητα των νερών.

Ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοπική παράδοση της «Παναγίας Μαυρομαντήλας». Σύμφωνα με τον [Θρύλο](#), μια όμορφη κοπέλα ονόματι Ελεούσα έθεσε ως δοκιμασία σε δύο νέους που τη διεκδικούσαν να πραγματοποιήσουν δύο μεγάλα έργα: ο ένας να ανοίξει τον βράχο ώστε να αναβλύσει νερό και ο άλλος να χτίσει ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Οι δύο νέοι ολοκλήρωσαν τα έργα τους ταυτόχρονα και συγκρούστηκαν μεταξύ τους για την επικράτηση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο. Η κοπέλα, ντυμένη στα μαύρα από το πένθος, έδωσε σύμφωνα με την παράδοση το όνομα «Μαυρομαντήλα» στην εκκλησία, ενώ οι πηγές συνδέθηκαν με την Αγία Ελεούσα.

Πάνω αριστερά: Κατάλοιπα της [παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Χριστοφόρου](#) που οικοδομήθηκε σε προγενέστερο άνδρηρο επάνω από τις πηγές του βοιωτικού Κηφισού. Πάνω δεξιά: οι πηγή της Ελεούσας
Κάτω: Ο Ι. Ναός Μαυρομαντηλούσας ή Θεοτόκου Ελεούσας.

Περιγραφή Σπηλαίου

Το Βάραθρο Πολυδρόσου, στον Παρνασσό αποτελεί ένα σύνθετο σπηλαιολογικό σύστημα με συνδυασμό κατακόρυφης και οριζόντιας ανάπτυξης. Σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές, το βάθος του σπηλαίου εκτιμάτο περίπου στα 55–60 m, τιμή που αντιστοιχεί αποκλειστικά στην κατακόρυφη ανάπτυξη μέσω σχοινιών. Ωστόσο, η πρόσφατη αποτύπωση καταδεικνύει ότι το συνολικό βάθος φτάνει τα -111 m, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχεια της κατάβασης μέσω έντονα κεκλιμένων δαπέδων και θαλάμων. Μάλιστα μετά την Φτερόλακα και το Επτάστομο αποτελεί το τρίτο βαθύτερο βάραθρο του Παρνασσού που υπερβαίνει τα 100 μέτρα βάθους.

Στην είσοδο υπάρχουν ήδη 4 βύσματα ενώ στα 11 μέτρα από την είσοδο υπάρχει βύσμα για παράκαμψη. Η είσοδος του οδηγεί σε αρχική κατακόρυφη κατάβαση περίπου 22 m έως ενδιάμεσο πατάρι. Από το σημείο αυτό, η συνέχεια του σπηλαίου μπορεί να προσεγγιστεί τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά, οδηγώντας σε εκτεταμένο κεκλιμένο δάπεδο αποτελούμενο από σαθρά υλικά (σάρα). Περί τα 10 m χαμηλότερα αναπτύσσεται δεύτερο πατάρι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης.

Η κύρια κατάβαση πραγματοποιείται από την αριστερή πλευρά του ανώτερου παταριού, μέσω τραβέρας (υπάρχουν 8 βύσματα) που οδηγεί σε μονοκόμματο κατακόρυφο τμήμα περίπου 41 m. Μετά το πέρας της κατακόρυφης αυτής ανάπτυξης, η συνέχεια της πορείας γίνεται περιπατητικά, ακολουθώντας έντονα επικλινές δάπεδο με εκτεταμένες καταπτώσεις, που οδηγεί στο κατώτερο τμήμα του σπηλαίου.

Το τελικό τμήμα καταλήγει σε έναν εντυπωσιακό κύριο θάλαμο διαστάσεων περίπου 50 × 40 m, έναν από τους μεγαλύτερους που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο. Ο θάλαμος αυτός χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες καταπτώσεις που έχουν σε μεγάλο βαθμό περιασβεστωθεί, δημιουργώντας πλούσιο και ποικίλο σπηλαιοδιάκοσμο. Παρατηρούνται σχεδόν όλα τα βασικά είδη σπηλαιοθεμάτων, όπως σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολώνες, κουρτίνες, ρεόλιθοι, ελικτίτες και κρυσταλλικές αποθέσεις, ενώ σε επιμέρους σημεία απαντώνται και στάσιμα νερά.

α. η αρχική κατάβαση μέχρι το πρώτο πατάρι, β. η μονοκομμάτη κατάβαση 41 μέτρων, γ. η σάρα του κεκλιμένου δαπέδου, δ. η τελική κατάβαση με την σάρα, ε. η είσοδος του βάραθρου

Βάραθρο Πολύδροσο,
Δελφοί, Φωκίδα, Παρνασσός
Cave Polidroso
Delfi, Fokida, Parnassos

προβαλλόμενη τομή
extended elevation

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance		σταλακτίτες stalactites
	τοίχωμα wall		σταλαγμίτες stalagmites
	σχοινί rope		κολώνες pillars
	αγκύρωση anchor		κουρτίνες draperies
	πηγάδι pit (meters)		ρεόλιθοι flowstone
	στάσιμο νερό stagnant pool		κρύσταλλοι crystals
	γουανό guano		ελικτίτες helictites
	καταπτώσεις breakdowns		
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side		

Βάθος Depth : 111m
Θερμοκρασία Temperature: 14.5°C

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση
Exploration & Survey: 2-3/05/2026
Μαργιόλης Α., Κουζμίνα Ε.,
Σωτηριάδης Γ. Margiolis A.,
Kouzmina E., Sotiriadis G.

Όργανο χαρτογράφησης
Survey Instrument: CAVWAYx1

Calibration Aver. Error: 0.29°
Calibration Date: 08/03/2026

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ.,
Design: Sotiriadis G.

Η ύπαρξη του μεγάλου θαλάμου στο κατώτερο τμήμα δείχνει μεταγενέστερη (;) φάση σημαντικής διεύρυνσης και αστάθειας της οροφής και των τοιχωμάτων (καταρευσιογενής μορφολογία). Η διαδικασία αυτή πιθανότατα ακολούθησε παλαιότερη φάση διάλυσης, κατά την οποία είχε ήδη δημιουργηθεί σημαντικό υπόγειο κενό. Με την αύξηση των διαστάσεων του κενού, την αποφόρτιση της βραχομάζας και πιθανές τεκτονικές ή παγετοκλιματικές επιδράσεις, τμήματα της οροφής κατέρρευσαν, σχηματίζοντας το εκτεταμένο δάπεδο με καταπτώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των καταπτώσεων έχει περιασβεστωθεί. Αυτό δείχνει ότι μετά τη φάση κατάρρευσης ακολούθησε μακρά περίοδος σχετικής σταθερότητας, κατά την οποία σταλαγματικό νερό πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο απέθεσε ασβεστίτη πάνω στα πεσμένα τεμάχια. Έτσι, οι καταπτώσεις δεν αποτελούν απλώς χαλαρό υλικό κατάρρευσης, αλλά έχουν ενταχθεί στη μεταγενέστερη χημική εξέλιξη του σπηλαιίου, λειτουργώντας ως υπόστρωμα για ρεόλιθους, σταλαγμίτες, κρυσταλλώσεις και άλλες αποθέσεις.

Μορφογενετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία διαβρωμένων σταλαγματικών επιφανειών με μορφές τύπου «κολυμπήθρας» σε αρκετά σημεία του σπηλαιίου. Οι δομές αυτές υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη των σταλαγματιτών δεν υπήρξε συνεχής και γραμμική, αλλά διακόπηκε από μεταγενέστερες φάσεις διάλυσης. Αρχικά, οι σταλαγμίτες σχηματίστηκαν μέσω σταδιακής απόθεσης ανθρακικού ασβεστίου από σταγονορορή νερού υπερκορεσμένου σε CaCO_3 . Ωστόσο, σε μεταγενέστερη φάση φαίνεται ότι μεταβλήθηκαν οι φυσικοχημικές συνθήκες, με αποτέλεσμα το νερό να αποκτήσει διαλυτική ικανότητα έναντι των ήδη σχηματισμένων σπηλαιοθεμάτων. Η μεταβολή αυτή πιθανόν σχετίζεται με μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, ή ευρύτερες παλαιοκλιματικές μεταβολές.

Κατά τη φάση αυτή, το νερό αντί να αποθέτει ασβεστίτη άρχισε να επαναδιαλύει τμήματα των σταλαγματιτών, δημιουργώντας κοιλότητες, λεκάνες διάλυσης και μορφές τύπου ή «κολυμπήθρας». Το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιες κοιλότητες εμφανίζουν νεότερες αποθέσεις ασβεστίτη δείχνει ότι ακολούθησε νέα φάση υπερκορεσμού και επανέναρξης της σταλαγματικής ανάπτυξης.

Κολυμπήθρες σε σταλαγμίτες. Το νερό γίνεται όξινο και αντί να αποθέτει ασβεστίτικο υλικό και να αναπτύσσει τους σταλαγμίτες, τους διαβρώνει.

Σπηλαιοθέματα - Σπηλαιοδιάκοσμος

Η δημιουργία των σπηλαιοθεμάτων αποτελεί το αποτέλεσμα μιας αργής αλλά συνεχούς χημικής διεργασίας, η οποία συνδέει άμεσα το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και το ανθρακικό ασβέστιο. Το υπόγειο περιβάλλον του σπηλαίου λειτουργεί ως χώρος ισορροπίας μεταξύ διάλυσης και απόθεσης, με την κίνηση του νερού να καθορίζει τον ρυθμό και τη μορφή των αποθέσεων. Όσο το νερό είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα αυτό διαλύει και διωρύνει τα σπήλαια. Έτσι το νερό κινείται και διαβρώνει ενώ η απόθεση είναι περιορισμένη. Όταν το νερό δεν μεταφέρει πλέον διοξείδιο του άνθρακα μετατοπίζει τη χημική ισορροπία και προκαλεί την καθίζηση ανθρακικού ασβεστίου, δηλαδή τη δημιουργία σπηλαιοθεμάτων.

Ανάλογα τον τρόπο κίνησης του νερού (στάγδην, ροή, στάσιμο, τριχοειδής) σχηματίζονται διαφορετικά είδη σπηλαιοθεμάτων.

Αριστερά: Σταλακτίτες. Δημιουργούνται όταν σταγονίδια νερού αποθέτουν ανθρακικό ασβέστιο στην οροφή του σπηλαίου οδηγώντας σε σταδιακή ανάπτυξη προς τα κάτω. Δεξιά: Ελικτίτες. Ακανόνιστες αποθέσεις που δεν ακολουθούν τη βαρύτητα, συχνά λόγω τριχοειδών ροών και μικροκρυσταλλικής ανάπτυξης.

Σταλαγμίτες. Δημιουργούνται όταν σταγονίδια νερού αποθέτουν ανθρακικό ασβέστιο στο δάπεδο του σπηλαίου οδηγώντας σε σταδιακή ανάπτυξη προς τα πάνω. Κολώνες. Σχηματίζονται από την ένωση σταλακτίτη και σταλαγμίτη, συμβάλλοντας στην στατικότητα της οροφής.

Στην επόμενη σελίδα: Άποψη της τελικής αίθουσας που διακρίνεται ο πλούσιος σπηλαιοδιάκοσμος

Κρύσταλλοι ασβεστίτι που δημιουργούνται σε φρεατική ζώνη κάτω από το επίπεδο του νερού.

Ρεόλιθοι. Το ρέον νερό αποθέτει ασβεστικό υλικό και καλύπτει τοιχώματα, δάπεδο, καταπτώσεις ακόμα και άλλα σπηλαιοθέματα

Αριστερά: Λίμνη με στάσιμο νερό. Οι αποθέσεις σταλαγμίτη έγιναν σε παλαιότερες συνθήκες ηρεμίας που δεν υπήρχε νερό. Δεξιά: Το πιο βαθύ σημείο του σπηλαιίου αποτελεί μια λίμνη χωρίς νερό.

Στην επόμενη σελίδα: Αποψη της τελικής αίθουσας που διακρίνεται ο πλούσιος σπηλαιοδιάκοσμος

Βιοσπηλαιολογία

Το Βάραθρο Πολυδρόσου παρουσιάζει ιδιαίτερο βιοσπηλαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς λειτουργεί ως σημαντικό καταφύγιο χειροπτέρων. Σύμφωνα με στοιχεία του [Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας](#) (ΙΝΣΠΕΕ), στο σπήλαιο έχουν καταγραφεί εννέα διαφορετικά είδη νυχτερίδων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του ως χώρου καταφυγής και πιθανής εποχικής χρήσης για ανάπαυση, αναπαραγωγή ή διαχείμαση.

Θα πρέπει να [αποφεύγεται η επίσκεψη](#) στο σπήλαιο αυτό την περίοδο αναπαραγωγής (Μάιος - Ιούνιος) ή της χειμερίας νάρκης (Νοέμβριος - Φεβρουάριος). Η όχληση τους μπορεί να προκαλέσει την εγκατάλειψη των νεογνών ενώ η απότομη αφύπνισή τους σε άμεσο θάνατο.

Η εκτεταμένη παρουσία αποθέσεων γουανό σε επιμέρους σημεία του σπηλαίου επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια και συστηματική χρήση του από αποικίες χειροπτέρων. Οι οργανικές αυτές αποθέσεις αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης υπόγειων τροφικών αλυσίδων, καθώς δημιουργούν μικροπεριβάλλον πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία μέσα σε ένα κατά τα άλλα ολιγοτροφικό οικοσύστημα.

Παράλληλα, στο σπήλαιο παρατηρήθηκαν δολιχοπόδα, χαρακτηριστικοί ορθόπτεροι οργανισμοί των ελληνικών σπηλαίων, καθώς και διάφορα μικρά αρθρόποδα και έντομα που σχετίζονται με το υπόγειο περιβάλλον και τις οργανικές αποθέσεις. Η παρουσία τέτοιων οργανισμών υποδηλώνει την ύπαρξη σταθερού μικροκλίματος με υψηλή υγρασία και περιορισμένες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Πάνω αριστερά: αποθέσεις γουανό, πάνω δεξιά: αποικίες νυχτερίδας στην οροφή του σπηλαίου, κάτω αριστερά: δολιχοπόδο, κάτω δεξιά κόκαλα νυχτερίδας

Στην επόμενη σελίδα: Νυχτερίδα που κρέμεται από σταλαγμίτη

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών